

Ana Lovrenčić 1
UM, FERi, Maribor, Slovenija
ana.lovrencic@student.um.si

Martin Bizjak 2
UM, FERi, Maribor, Slovenija
martin.bizjak2@student.um.si

Nenad Gubeljak 3
UM FS, Maribor, Slovenija
nenad.gubeljak@um.si

Viktor Lovrenčić 4
C&G d.o.o. Ljubljana, Slovenija
viktor.lovrencic@c-g.si

MONITORING I INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRAĐEVINA (BIM) UČINKOVITA POTPORA UPRAVLJANJU IMOVINOM U ELEKTROPRIVREDI

SAŽETAK

Suvremeni dinamični tržišni trendovi nalažu da mnoge tvrtke u elektroprivredi preispitaju svoj poslovni model. To može zahtijevati nadogradnju i integraciju novih koncepata kao što je upravljanje imovinom. Brojne tvrtke u elektroprivredi u svijetu i Europi ustrojavaju poslovne sustave sukladno normi ISO 55001. Upravljanje imovinom zahtijeva informacije od idejnog rješenja, preko natječaja odnosno nabavke, projektiranja, implementacije, pogona i održavanja, mogućeg produljenja vijeka trajanja, pa sve do stavljanja izvan pogona. Suvremeni pristup digitalizaciji odnosno informacijsko modeliranje građevina (BIM), integrirana i sustavna platforma, omogućava elektroenergetskim tvrtkama dodatnu podršku za ključno planiranje, upravljanje projektima i procese kontrole, kako za inženjering tako i za druga funkcionalna područja. Trend uvođenja održavanja po stanju zahtjeva od elektroprivrede nadgradnju monitoringa elektroenergetskih postrojenja te u novije vrijeme i nadzor komponenti nadzemnih vodova.

Ključne riječi: upravljanje imovinom, informacijsko modeliranje građevina (BIM), monitoring

MONITORING AND BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) AS AN EFFICIENT SUPPORT FOR ENSURING ASSET MANAGEMENT IN ELECTRICAL UTILITIES

ABSTRACT

Modern dynamic market dictate that many electrical utilities are reorganizing their business model. This may require upgrading and integrating new concepts such as asset management. Many electrical utilities in the world and in Europe have already set up business systems in accordance with ISO 55001. The asset management requires timely and accurate information - from the tender selection, design, implementation, operation and maintenance, possible extension of the useful life and up to final disposal. Modern approaches of the digitalization of the construction (e.g. Building Information Modelling - BIM) represent a modern, integrated and systematic platform for planning, project management and control processes, as well as for engineering and other functional areas within the organization. The trend of introducing asset management demands an upgrade of monitoring of electrical power assets, more recently, monitoring of overhead line components.

Key words: Asset Management, Building Information Modelling (BIM), monitoring

1. UVOD

Mnoge organizacije ulažu velika sredstva i uvode nove tehnike za poboljšanje poslovne učinkovitosti i uspješnosti. Suvremeni dinamični tržišni trendovi nalažu da mnoge tvrtke pa i one u elektroprivredi (proizvodnja, prijenos i distribucija) preispitaju svoj poslovni model, što obično dovodi do promjena u viziji i strateškim ciljevima.

To može zahtijevati nadogradnju ili proširenje postojećih sustava i integraciju novih koncepata kao što je upravljanje imovinom (engl. asset management - AM). Razvoj područja upravljanja imovinom postaje nužnost, zajedno s uspostavljanjem veza između konteksta organizacije, strateškog planiranja i procesa upravljanja infrastrukturnim projektima, pogona i održavanja. Brojne tvrtke u elektroprivredi u svijetu i Europi ustrojavaju poslovne sustave sukladno normi ISO 55001, a neke su već i certificirane.

Upravljanje imovinom zahtijeva pravovremene i točne informacije od idejnog rješenja, preko natječaja odnosno nabavke, projektiranja, implementacije, pogona i održavanja, mogućeg produljenja vijeka trajanja, pa sve do stavljanja izvan pogona. Jedan od značajnih elemenata podrške upravljanja imovinom odnosno životnog cikla je sveobuhvatna baza podataka i kvalitetnih informacija o stanju fizičke imovine odnosno opreme i postrojenja.

Razvojem modernih tehnologija napredovala je i tehnička dijagnostika. Uz primjenu tehnologije, stručna znanja dijagnostičara daju cjelovitu sliku u kakvom je stanju oprema i koliko će vremena proći do nastanka kvara, ili uzroke zašto se kvar dogodio ako je već došlo do obustave pogonske funkcije opreme. Problem može biti vjerodostojnost stručnjaka za dijagnostiku, zato se preporučuje koristiti provjerene tvrtke za obavljanje dijagnostike uz kombinaciju tehnologije.

Dijagnostika je značajna podrška suvremenim strategijama održavanja kao što je održavanje po stanju (engl. Condition-based maintenance – CBM) ili održavanje zasnovanog na pouzdanosti (engl. Reliability-Centered Maintenance - RCM). Primjenom održavanja zasnovanog na pouzdanosti svaki element postrojenja ima svoje sigurnosno minimalno predviđeno održavanje koje doprinosi općem povećanju sigurnosti, pouzdanosti i smanjenju troškova pogona.

Monitoring odnosno nadzor elektroenergetskih postrojenja (EEP) je osnova za održavanje po stanju. CBM možemo pojednostavljeno definirati kao održavanje po potrebi, odnosno u trenutku kada se za to ukaže potreba. Ovo održavanje se izvodi kada pojedini pokazatelji daju naznaku da će doći do kvara sustava, stroja ili uređaja ili kada pokazatelji pokažu pad performansi elementa nadzora. Održavanje po stanju ili prediktivno održavanje je suvremena strategija održavanja koja se danas primjenjuje kad god je to tehnički i ekonomski razumno, odnosno kada to zahtijevaju pravila o sigurnosti uređaja.

U elektroprivredi se je uporaba monitoringa razvila prvo na najskupljoj komponenti, energetsom transformatoru te kasnije raširila i na druge naprave u transformatorskoj stanici, što je danas već uobičajena praksa u svijetu.

Novost je ambicija operatera prijenosnih sustava električne energije da rašire nadzor nad opremom nadzemnih vodova; vodičima, ovjesno spojne opreme, izolatora, stupova, temelja, uzemljenja i drugo.

Utvrđivanje pogonskog stanja opreme nadzemnih vodova se provodi korištenjem potrebnih uređaja npr. termovizijska kamera, uređaj za mjerenje napreznosti dalekovodnog stupa, uređajem za praćenje provjesa vodiča ili robota za dijagnostiku staranja vodiča. Analizom tih informacija odlučuje se je li oprema za primjerena pogon ili nije. Kontrolni pregledi primjenom periodičkih ispitivanja opreme ili elemenata elektroenergetskog sustava (EES) nam govori, da li je oprema odgovarajuće održavana s obzirom na radne uvjete.

Suvremeni pristup digitalizaciji odnosno informacijsko nadziranje građevina (engl. Building Information Modeling - BIM), je integrirana i sustavna platforma, koja omogućava elektroenergetskim tvrtkama dodatnu podršku za ključno planiranje, upravljanje projektima i procesima kontrole, kako za inženjering tako i za druga funkcionalna područja. BIM također osigurava odziv sustava upravljanja imovinom u četiri ključna područja, kao što su politika i strategija, upravljanje rizicima, upravljanje životnim ciklusom te procjena učinkovitosti i uspješnosti.

Prezentacijom pojedinih realiziranih pilot projekata ovaj referat prikazuje pojedine praktične primjere upotrebe kontinuiranog praćenja stanja stupova i vodiča te korištenja robota kod određivanja pokazatelja stanja vodiča (AHI – Asset Health Indeks) te BIM procesa.

2. ISKUSTVA UVOĐENJA SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Brojne institucije aktivno razvijaju i podržavaju uvođenje upravljanja imovinom. IAM (Institute of Asset Management) [1] je osnovan 2004 s ciljem razvoja dokumenta PAS 55, koji je rezultirao u objavi norme PAS 55:2008. IAM je doprinio osnivanju ISO Projektnom odboru 251 [3], koji je aktivno radio između 2010. i 2013. na tri međunarodne norme (55000/1/2) objavljene 2014. godine. EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) [2] osnovan 1970. godine je posebnu pažnju posvetio problematici upravljanja imovinom u okviru odbora EAMC (European Asset Management Committee), koji od 2007. godine stvara uvijete za promociju upravljanja imovinom u evropskim društvima održavanja, pa tako i u hrvatskom HDO (Hrvatsko društvo održavatelja) te slovenskom DVS (Društvo vzdrževalcev Slovenije).

HZN [4] i SIST [5] aktivno prate aktivnosti međunarodne organizacije ISO te su slijedom toga prihvatili tri međunarodne norme (55000/1/2). HZN je objavio hrvatske norme:

- ✓ HRN ISO 55000:2016 Upravljanje imovinom -- Pregled, načela i nazivlje (ISO 55000:2014),
- ✓ HRN ISO 55001:2016 Upravljanje imovinom -- Sustavi upravljanja – Zahtjevi (ISO 55001:2014),
- ✓ HRN ISO 55002:2019 Upravljanje imovinom -- Sustavi upravljanja -- Smjernice za primjenu norme ISO 55001 (ISO 55002:2018).

Ovaj skup standarda nastoji omogućiti tvrtki da izvuče vrijednost iz svoje imovine. Cilj standarda je da tvrtka postiže svoje ciljeve učinkovitim upravljanjem svojom imovinom.

ISO 55001 sistem upravljanja imovinom pruža okvir za tvrtke da upravljaju svojom imovinom pomoću sistema najbolje prakse, kako bi se osiguralo da imovina ispunjava neophodne zahtjeve sigurnosti i pouzdanosti te kako bi se optimizirala vrijednost imovine. Ova norma uspostavlja okvir za sistem upravljanja imovinom koji će pomoći tvrtki da proaktivno upravlja životnim ciklusom imovine od nabavke do razgradnje.

Na ovaj način, tvrtke su uspostavile sistem koji podržava kontinuirano poboljšanje i kontinuirano stvaranje vrijednosti i učinkovito upravlja rizicima i troškovima posjedovanja imovine.

ISO 55001 sistem upravljanja imovinom pristup je najbolje prakse osmišljen za upravljanje životnim ciklusom poslovne imovine. Primjenom ove norme sprječavaju se nepotrebni troškovi održavanja i neučinkovitost imovine, osigurava se osiguranje kvaliteta za kupce, gdje imovina igra ključnu ulogu u pružanju kvalitete proizvoda i usluga. Ukratko, ISO 55001 norma utvrđuje potrebe tvrtke za stvaranjem, primjenom, održavanjem i poboljšanjem fizičke imovine koja je u središtu aktivnosti. ISO 55001 certifikat donosi proaktivni pristup upravljanju životnim ciklusom imovine tvrtke.

Prema podacima ISO/TC 251 [6] je velik broj tvrtki na svim kontinentima dobilo certifikat i među dostupnim podacima je njih 73 na području elektroprivrede. Spomenuti je potrebno samo neke najbliže iz Europe; Amprion, Eirgrid, Elenia, ESB Networks, Fingrid, Liander, National Grid Electricity Transmission, Statnett, TenneT i Terna.

U Hrvatskoj su HOPS [7] i HEP ODS [8,9] postavili organizaciju koja prati ideju upravljanja imovinom. Slovenski ELES [10,11] već duži niz godina gradi sustav upravljanja imovinom i planira iduće godine pokrenuti postupak certificiranja prema zahtjevima ISO 55001. Svih pet slovenskih distribucija je slično ideji HEP ODS postavilo organizaciju. Slovenska proizvodna tvrtka HSE [12] je započela proces uvođenja ISO 55001 prošle godine i namjerava do kraja 2022 certificirati većinu svojih kćerinskih tvrtki. Do sada samo dvije slovenske tvrtke imaju certifikat ISO 55001; BTC [13] i AQUASYSTEMS [14].

Aktualnost upravljanja imovinom je vidljiva iz rada međunarodnih elektroenergetskih organizacija IEEE PES, CIGRE i CIGRE. CIGRE u okviru radnih grupa aktivno pokriva upravljanje imovinom počevši od energetskih transformatora do uvođenja ISO 55001. Bogata zbirka tehničkih brošura je dostupna članovima CIGRE. Naglasiti je potrebno sadržaj TB 787 „ISO series 55000 standards: Implementation and information guidelines for utilities“ [15] iz 2019. godine te u zadnje vrijeme najnoviju radnu grupu JWG B2/C1.86 „Approach for Asset Management of Overhead Transmission Lines“ [16] koja je započela sa radom u ožujku 2022 ima cilj predstaviti pristup upravljanju imovinom nadzemnih prijenosnih vodova u kojoj su aktivni slovenski i hrvatski stručnjaci.

ELES je prilagodio svoju organizaciju tvrtke zahtjevima ISO 55001 i ima na najvišem izvršnom nivou organizacijsku jedinicu „Područje za upravljanje s sredstvi in projekti“ uključujući pet odjela od kojih

su bar dva neposredno povezana sa upravljanje imovinom; upravljanje portfelja investicijskih projekata i posebno dijagnostičko analitički centar [10].

ELES kao operator sustava je prihvatio i objavio politiku upravljanja imovinom [10] te je odlučan osigurati dugoročnu kvalitetu imovine koja korisnicima i ostalim dionicima pruža pravovremene, pouzdane i učinkovite usluge za zadovoljavanje njihovih potreba. Sustavnim i koordiniranim aktivnostima te dobrom praksom uvode, implementiraju i kontinuirano će poboljšati optimalan sustav upravljanja imovinom. Učinkovito upravljanje imovinom pokriva kvalitetu, rizike, koristi i troškove tijekom životnog ciklusa imovine. Sustav je usmjeren na sigurno, pouzdano, održivo, ekološki prihvatljivo i učinkovito ispunjavanje zahtjeva korisnika mreže. Ovu obvezu provode kroz:

- ✓ usklađenost upravljanja imovinom sa strateškim ciljevima tvrtke i stalna provjera te usklađenosti;
- ✓ učinkovitije postizanje strateških ciljeva organizacije;
- ✓ integracija u sustav upravljanja, što omogućuje kontinuirano unapređenje sustava kroz kontrolu i provjeru kvalitete i rezultata;
- ✓ proaktivno savjetovanje s korisnicima usluga, zaposlenicima tvrtke i drugim relevantnim dionicima o upravljanju imovinom;
- ✓ promicanje svijesti o važnosti upravljanja imovinom za pomoć zaposlenicima u donošenju boljih odluka;
- ✓ kontinuirani razvoj kompetencija osoblja za podršku i razvoj učinkovitog sustava upravljanja imovinom;
- ✓ usklađenost sa zakonodavstvom, propisima i zahtjevima regulatora.

3. ISKUSTVA UVOĐENJA INFORMACIJSKO MODELIRANJA GRADENJ (BIM)

Informacijsko modeliranje (i nadziranje) građevinskih objekata (BIM - Building Information Modelling) je u velikom broju zemalja EU i svijeta u velikoj je ekspanziji te su vlade razvijenijih država zakonski regulirale njegovu implementaciju; u Velikoj Britaniji od 1.4.2016. za sve javne investicije obavezna je primjena tzv. BIM Level 2 načina rada, a sličan princip također uvode Francuska i Danska. Najdalje su u primjeni BIM-a došle skandinavske zemlje; u Švedskoj i Norveškoj BIM tehnologiju već godinama koriste javnopravna tijela i velike građevinske tvrtke zbog ostvarivanja znatnih ušteda. Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća, BIM je naveden kao smjer izrade projektne dokumentacije kojem trebaju težiti sve zemlje članice EU te će Hrvatska s vremenom regulirati svoju zakonsku osnovu i u tom pogledu [17,18].

U Sloveniji ima dobrih praktičnih primjera uporabe BIM tehnologije u cestogradnji i željeznici (vijadukti, tuneli) te u elektroprivredi [11].

BIM je proces izrade projekata iz područja graditeljstva kroz izradu virtualnog trodimenzionalnog informacijskog modela objekata, sa snažnim naglaskom na suradnji svih sudionika u procesu projektiranja i sudionika u gradnji [17]. BIM obuhvaća sve sudionike u procesu građenja: projektante, investitore, upravitelje, izvođače, proizvođače materijala itd., a korištenjem BIM sustava kreiranje tehničke dokumentacije je neusporedivo brže, točnije i ažurnije od klasičnog 2D crtanja [17].

Priručnik za uvođenje modeliranja informacija o građevinama (BIM) od strane europskog javnog sektora u zaključku navodi „Do 2025. „cjelovita digitalizacija ... će dovesti do godišnjih globalnih ušteda od 13% do 21% u fazama projektiranja, inženjerstva i izgradnje i 10% do 17% u fazi korištenja" [19].

BIM je trodimenzionalni (3D) model zgrade ili infrastrukture, gdje su svi elementi definirani određenim atributima (svojstvima, dimenzijama, međuovisnostima). Moguće je virtualno prikazati vremenski okvir izgradnje (4D) i financijski nadzor (5D). BIM model se također koristi u fazi rada/pogona i održavanja (6D) [11]:

a) Faza dizajna:

- pri odlučivanju o idejnim rješenjima, osim vizualizacije, moguća je i brza procjena investicije i varijanti,
- koordinacija projekta (kontrola projekta - otkrivanje, analiza i rješavanje sukoba),
- detaljne pred dimenzije kao osnova za ponudu,
- simulacije plana izgradnje i financijskih tokova već u fazi pripreme natječaja,
- mogućnost optimizacije u određivanju faza za natječaj,

- lakša kontrola ponuda.
- b) Faza izgradnje:
- lakša kontrola implementacije uz 3D vizualizaciju,
 - PID podaci se kontinuirano unose u 3D model koji je osnova za naplatu,
 - izravna kontrola količine s izborom 3D elemenata (automatski prijenos u 4D, 5D),
 - praćenje rasporeda na temelju stvarno izvedenih elemenata u 3D (izvedeni radovi su prikazani u 3D vizualizaciji - mijenja se vrijednost izvedenih radova i udio ukupne vrijednosti po pojedinim aktivnostima).
- c) Faza eksploatacije (6D):
- dodatni podaci dostupni su u 3D modelu (fotografije, upute za uporabu, pogon i održavanje, jamstvene izjave),
 - iz modela se lako mogu odrediti količine za radove održavanja.
 - mogućnost povezivanja BIM modela s alatima za upravljanje (npr. periodično održavanje).

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je objavila kvalitetan Priručnik za pripremu projektnog zadatka za implementaciju BIM-metodologije za gradnju [20] u kojem je opsežno predstavila terminologiju i cjelovit prikaz BIM postupka uz prezentirane brojne norme (EN, ISO, PAS, BS odnosno SIST – slične norme su prihvaćene kao HRN) i smjernice za uporabu BIM-a.

Slovenska praksa ima nekoliko dobrih primjera uporabe BIM metodologije u cestogradnji, željeznicama i elektroprivredi [11] koji su prezentirani u nastavku.

HSE Invest d.o.o. primjer je projektantske tvrtke u energetskom sektoru koja od 2010. godine implementira 3D dizajn na sve svoje projekte. Integrirali su lasersko skeniranje u izradu 3D dokumentacije i uspješno izvršili prijelaz na BIM modeliranje (Slika 1). Posjeduju najnoviji softver i stalno se dodatno usavršavaju u tom području [21].

Slika 1: Primjeri 3D projektiranja [11,21]

BIM pristup se u Sloveniji koristi dugi niz godina. U upotrebi su i alati koji koriste 6D BIM model za praćenje upravljanja imovinom. Jedan od njih je slovenski Bexel Manager, koji nudi jedinstveno rješenje, jer integrira sve najvažnije dimenzije BIM modela, odnosno 3D / 4D / 5D / 6D u jednom softverskom alatu [22]. Alat je uspješno korišten na nekoliko projekata, uključujući 6D održavanje zgrade Brdo od strane Stambenog fonda Republike Slovenije. Korišten je i u području energetike, jer je proveo kontrolu kvalitete BIM modela nove plinske elektrane u TE-TOL-u (Slika 2) i u području infrastrukture, primjerice u projektu druge cijevi tunela Karavanke (DARS).

Slika 2: Primjer uporabe BEXEL Managerja kod kontrole kvalitete BIM modela plinske elektrane u TE-TOL [11,21]

Povezivanjem normi u području upravljanja imovinom i BIM-a možemo postići izvrsne sinergije učinaka ovih danas vrlo važnih procesa u svim fazama životnog ciklusa (Slike 3 i 4).

Slika 3: Primjer uporabe BEXEL Manager-a u procesu gradnje v 4D/5D BIM [11,21]

Kada je BIM model završen posljednjom fazom 6D (Slika 4), stvaramo uvjete za upravljanje imovinom, jer na jednom mjestu skupljamo sve potrebne informacije za održavanje tijekom životnog ciklusa imovine. Stoga je u projektiranje poslovnog procesa potrebno uključiti norme iz područja održavanja, a posebno normu EN 16646 Održavanje unutar upravljanja imovinom. Cijela slika može se nadopuniti laserskim skeniranjem, na pr. dalekovodno polje u TP (Slika 5). ELES je uključio laserske snimke mnogih dalekovoda i TP-a u softver PSA MOBILE koji omogućuje mobilno održavanje bez papira odnosno dokumentacije.

Slika 4: Primjer uporabe BEXEL Manager FM alata u procesu održavanja objekta 6D [11,21]

Slika 5: Primjer laserskoga snimka DV polja (ELES) [11]

Projektanti električnih instalacija već koriste BIM alate [23] iako arhitekti i graditelji trenutno imaju više iskustva u ovom području. Građevinska struka ima iskustva kod uporabe BIM alata pri izradi idejnih projekata hidro elektrana u Sloveniji te posebno izrade IDP i brojnih sklopova PZI (građevinski, strojarski, elektro) za HE Brežice [24]. ELES je naručio projektiranje rekonstrukcije RTP 400/110 kV CIRKOVCE sa BIM alatima [25].

Zanimljivo je da je izvođač građevinskih radova kod izgradnje nove poslovne zgrade ELES-a za pomoć u implementaciji osmislio vlastiti BIM model [26] koji mu je omogućio brižljivu pripremu radova i nabavu materijala te učinkovitu i uspješnu provedbu projekta.

BIM model se već uprablja u području zaštite na radu, jer uvođenje 3D modeliranja omogućuje izradu planova gradilišta i provedbu sigurnosnih mjera u fazi provedbe projekta [26].

4. PRIMJERI MONITORINGA I DIAGNOSTIKE VODIČA I STUPOVA

Upravljanje imovinom (AM) strateški je važno za operatere prijenosnog (OPS) i distributivnog (ODS) sustava diljem svijeta. Elektroprivrede su odgovorne za rad i održavanje složene imovine (elektrane, nadzemni vodovi, zgrade itd.), AM tehnike i metodologije pokazale su se vrlo učinkovitima u potpori upraviteljima imovine OPS i ODS u upravljanju imovinom na najisplativiji način.

Vlasnici linearnih sredstava moraju optimizirati vrijednost i performanse svakog sredstva tijekom njegovog životnog ciklusa, istovremeno osiguravajući najvišu razinu sigurnosti, pouzdanosti, kvalitete, performansi i usklađenosti s propisima u svojoj infrastrukturi. Linearna imovina je definirana kao imovina čija duljina igra ključnu ulogu u njihovom održavanju. Nadzemni vodi (DV) tipični su predstavnici linearne imovine.

Inspiraciju za bavljenje ovom temom dobivena je u aktualnim procesima na AM polju koji se događaju u ODS-ima i OPS-ima u svijetu, a posebno posljednjih godina u slovenskom OPS-u (ELES). ELES se pobrinuo za organizacijsku i praktičnu transformaciju tvrtke te aktivno prati globalna kretanja na tom području. ELES aktivno gradi AM u području transformatorskih stanica te izražava namjeru da nastavi na području DV [30].

U okviru pilot projekata u ELES-u ostvaren je monitoring i dijagnostika vodiča i čeličnih stupova na više prijenosnih 110 kV dalekovoda te isto i u okviru EU projekata FLEXITRANSTORE [27] u Sloveniji (Elektro Ljubljana), INTERRFACE [28] u Sloveniji (Elektro Ljubljana) i FARCROSS [29] u Austriji (APG), Grčkoj (IPTO), Hrvatskoj (HOPS) i Mađarskoj (MAVIR) na 110 kV do 400 kV dalekovodima.

4.1. Pilot projekt monitoringa i dijagnostike Al/Fe (ACSR) vodiča

Potrebno je ponovno naglasiti da pariška CIGRE (SC B2) aktivno djeluje na području upravljanja imovinom na području dalekovoda odnosno prijenosnih nadzemnih vodova što je posebno naznačeno početkom rada nove JWG B2/C1.86 [16].

Mnogi nadzemni vodovi širom svijeta stare, a neki su u funkciji gotovo 100 godina. Kako vodiči i čelična zaštitna užad stare bit će sve važnije poznavati njihovo fizičko stanje iz razloga sigurnosti i pouzdanosti te optimizirati pravovremene izdatke za održavanje i njihovu zamjenu.

Uvid u stvarno fizičko stanje čelične jezgre faznog vodiča i čelične zaštitne užadi od presudne je važnosti za operatore prijenosnih sustava kako bi se smanjio broj kvarova vodiča, osigurala pouzdanost opskrbe i održala javna sigurnost i sigurnost radnika. Kako bi se održala ili povećala pouzdanost dalekovoda (DV), nove tehnike održavanja postaju dostupne za procjenu i dijagnozu stanja različitih DV komponenata.

Pregled i održavanje DV-a korištenjem mobilne robotike može smanjiti potencijalni rizik za ekipe za održavanje, može se lakše doći do teško dostupnih raspona (npr. riječnih prijelaza), brže obavljati redovni posao i smanjiti troškove. Jedan takav uređaj je robot za procjenu stanja na licu mjesta koji omogućuje operateru da pregleda čelične žice jezgre aluminijskih vodiča (Al/Fe, ACSR), samonosive vodiče (ACSS) i zaštitnu užad na DV-u bez napona (moguće je i pod naponom).

Robot (Slika 6) mjeri preostali presjek žičane čelične pletene jezgre vodiča i otkriva sve lokalna prekinuća i korozijska oštećenja. Tradicionalne dijagnostičke tehnike koje se koriste za procjenu stanja vodiča prijenosnih vodova obično uključuju dugotrajan i radno zahtijevan postupak. Terensko osoblje mora isključiti strujni krug, instalirati sigurnosne naprave, pristupiti i ukloniti dugački dio vodiča na odabranom mjestu prije nego što ga pošalje u laboratorij na niz testova. Zatim se umjesto uklonjenog mora instalirati novi dio vodiča. Mjesta s uzorcima obično su ograničena na samo jedno ili dva mjesta, što čini ukupnu veličinu uzorka vrlo malom.

Slika 6: Robot za pregled stanja vodiča [31,32]

Robot za linijski pregled omogućava procjenu mnogo većih dijelova vodiča, na primjer, više raspona na udaljenijim nedostupnim mjestima. Mjerenjem veće količine uzorka robot je isplativiji i pruža operatoru veći stupanj sigurnosti i informacija o stanju pregledanih vodiča. Te su informacije korisne za određivanje trenutnog stanja vodiča. Podaci iz laboratorijskog ispitivanja, poput nazivne vlačne čvrstoće čelične jezgre, mogu se usporediti s rezultatima ispitivanja robota. Informacije su korisne i olakšavaju odluke o upravljanju imovinom, izvedivosti intenzivnijeg održavanja ili terminsko planiranje zamjene.

Upotreba rezultata robotskih inspekcija također omogućava upraviteljima imovine da razviju vjerodostojniji pokazatelj životnog vijeka imovine odnosno pokazatelj zdravlja imovine (AHI).

Detaljni prikaz pilot projekta monitoringa i dijagnostike Al/Fe (ACSR) vodiča je prikazan u brojnoj literaturi [31] pa i na HRO CIGRE u Šibeniku 2021 [32].

Stručnjaci ELELS-a su aktivno sudjelovali u provedbi prvog pregleda stanja vodiča s robotskom tehnologijom u Sloveniji u razdoblju od 4. do 8. listopada 2021. godine. Pregled je obavljen na pet 110 kV dalekovoda u vlasništvu ELES, d.o.o. (DV 110 kV Šoštanj - Velenje II; DV 110 kV Hudo – Kočevje; DV 110 kV Trbovlje – Hrastnik; DV 110 kV Sl. Konjice – Selce; DV 110 kV Gorica - Plave) sa različitim vrstama vodiča i starosti te različitim utjecajima okoliša (industrijsko zagađenje) (Tablica 1).

Tablica 1 Presentacija 110 kV dalekovoda gdje je uporabljen robot za monitoring vodiča

	DV 110 kV Šoštanj – Velenje II	DV 110 kV Hudo - Kočevje	DV 110 kV Trbovlje - Hrastnik	DV 110 kV Sl. Konjice - Selce	DV 110 kV Gorica - Plave
Naziv ili šifra vodiča:	243-AL1/39- A20SA	122- AL1/20- ST1A	243- AL1/39- ST1A	243- AL1/39- ST1A	149- ZTAL/24- HACIN
Veličina vodiča:	243,1/26	121,6/26	243,1/26	243,1/26	148,86/26
Konstrukcija vodiča: (Aluminij/Čelik)	39,5/7	19,8/7	39,5/7	39,5/7	24,25/7
Vrsta vodiča:	ACSR	ACSR	ACSR	ACSR	ACSR
Ukupni promjer:	21,8	15,5	21,8	21,8	17,1
Nazivna vlačna čvrstoća:	85,12 kN	44,50 kN	85,12 kN	85,12 kN	51,25 kN
Promjer jedne pocinčane čelične žice (ako je primjenljivo):	2,68	1,9	2,68	2,68	2,1
Promjer jedne aluminijske žice (ako je primjenljivo):	3,45	2,44	3,45	3,45	2,7

Voditelj projekta iz C&G d.o.o. Ljubljana, u suradnji sa stručnjakom kanadskog instituta KINECTRICS koji posjeduje robot „LineVue“ uz operativnu podršku kolegice iz UM FERi te koordinaciju s timom Dijagnostičkog analitičkog centra (DAC) ELES uspješno je zaključio planiranu akciju.

Veoma je bila važna podrška dalekovodnih radnih grupa odnosno montera iz tri regionalna infrastrukturna centra prijenosne mreže ELES-a (CIPO) na lokacijama Podlog, Ljubljana i Divača. Monteri su uspješno proveli planirani program instalacije robota unatoč nekoliko dana kiše i vjetrova. Kiša je nekoliko skratila planiran opseg ali je monitoring realiziran na svim planiranim DV (slika 7).

Slovenski izvođači (C&G, FERi) su prethodno završili teorijsku i praktičnu obuku iz upravljanja robotom, što je uspješno potvrđeno terenskim pregledom bez ikakvih komplikacija. Monteri su imali teoretsko i praktično osposobljavanje za montažu robota pomoću užadi i korpe (Slike 7 i 8).

Slika 7: Montaža LineVue s uporabom ljestvi i užadi [31]

Slika 8: Montaža LineVue s uporabom dizala i korpe [31]

Na slici 9 prikazan je primjer podataka iz standardnog izvješća nakon monitoringa s robotom.

Slika 9 prikazuje grafikone LF, LMA kanala i prikazuje slike vodiča koji prikazuju dijelove koji su bili u dobrom stanju bez korozije i/ili brazdi (zeleno – 1.), s nekim znakovima korozije i/ili brazdi (žuto – 2.) i jake korozije i/ili brazde (crvena – 3.) što je usporedivo sa stvarnim primjerima stanja vodiča na terenu.

Slika 9: Primjeri podataka pregleda stanja vodiča robotom
(gornji graf: LF kanal; donji graf: LMA kanal) [31,32]

Robot za pregled statusa vodiča pruža izvrsnu osnovu za procjenu i određivanje pokazatelja zdravlja vodova (AHI) na temelju dijagnostike statusa vodiča.

AHI je opće prihvaćena metoda određivanja stanja imovine na temelju propisanih ulaznih parametara stanja i njihove relativne važnosti u predviđanju vijeka trajanja uslijed dugotrajne degradacije.

AHI se koristi u AM za definiranje stanja uređaja ili sredstava na temelju dostupnih podataka i informacija o rezultatima ispitivanja, evidenciji održavanja i inspekcijama (npr. robot za pregled stanja vodiča).

Uključivanje rezultata robota za pregled stanja vodiča može uvelike povećati vjerodostojnost AHI vrijednosti.

Velik uspjeh predstavlja pregled vodiča opisanom metodom u slovenskoj prijenosnoj mreži u tvrtki ELES, jer je stečeno vlastito iskustvo što je utemeljeno dobivenim izvješćem stručnjaka iz Kinectrics-a.

4.2. Monitoring i dijagnostika dalekovodnih čeličnih stupova

Počevši od pilot projekta na Bevkovom vrhu kod grada Cerčno u Sloveniji koji je često ugrožen teškim zaleđivanjem a posebno nakon veljače 2014. aktivirana je jedinstvena ideja [33] monitoringa opterećenja dalekovodnog čeličnog stupa.

Na stupu br. 13 na DV 110 kV Cerčno – Idrija u vlasništvu ELES-a je već treću godinu ugrađen mjerni sustav za snimanje i obradu signala te slanje podataka s vlastitim napajanjem pomoću solarnog panela.

Identičan sustav je u okviru EU projekta FLEXITRANSTORE [27] i INTERRFACE [28] ugrađen u Sloveniji (Elektro Ljubljana) na stupu br. 98 na DV 110 kV Kleče – Logatec (Slika 10).

Mjerenjem zaostalih napreznja u nogama se određuje stvarno stanje (smjer i visina) zaostalih napreznja na mjestu prijanjanja mjernih listića, kojima se mjeri deformacija u nogama stupa [33].

Slika 10: Ugradnja mjernog sustava za snimanje i obradu signala te slanje podataka s vlastitim napajanjem pomoću solarnom ploče (OTLM, vremenska postaja i IMOTOL senzori)

Početno stanje napreznja na mjestu postavljanja mjernih listića mjeri se Röntgenskim snimanjem, koje traje od 2-5 minuta i izračunava se prosjek refleksije x-zraka sa atoma u kristalnoj rešetki materijala, stoga možemo smatrati srednjim statičkim opterećenjem.

Vrijednost tih izmjerenih napreznja je sastavljena iz zaostalih napreznja ina površini L profila prilikom izrade, ali i dijela težine konstrukcije konzola, izolatora i vodiča te zatezni sila u svim vodičima.

Za tu cjelokupnu statičnu vrijednost napreznja se određuje srednja vrijednost i standardna devijacija. S kontinuiranim mjerenjem deformacija mjernim trakama sa brzinom mjerenja 2 kHz dobivamo amplitudu dinamičkih opterećenja koju pridodajemo statički izmjerenom napreznju.

Na ovaj način utvrđuje se stvarno stanje naprezanja u nogama stupa tokom eksploatacije, što je preduvjet za procjenu stupnja iskorištenosti materijala stupa i time je njegov vijek trajanja.

U okviru projekta su učinjena mjerenja u krakovima zateznog stupa br. 98, koji je izrađen od L profila 100 x 100 x 12 mm iz materijala S270. Slika 11 prikazuje primjer mjerenja zaostalih naprezanja Röntgenskim uređajem PULSTEC μ -360.

Noge stupa označene su stranama svijeta, što se najviše podudara s orijentacijom nogu stupa. Na istom mjestu gdje su izmjerena zaostala naprezanja, su nalijepljeni mjerni listići koji su povezani sa 1/2 Winstonovim mostom i zaštićeni kao što je prikazano na slici 12.

Naprezanje se mjeri parom listića, tako da jedan mjeri u uzdužnom smjeru, da drugi u poprečnom čime kompenziramo temperaturne dilatacije listića. Stup je opremljen sa dva Piezzo vibrometra, koji mjere vibracije stupa paralelno sa tlom.

Slika 11: Mjerenja zaostalih naprezanja

Slika 12: Nalijepljeni mjerni listići

Zahvaljujući navedenim projektima Bevkov vrh (ELES), FLEXITRANSTORE [27] i INTERFACE [28] u Sloveniji (Elektro Ljubljana) uspjela je inicijativa da se u okviru FARCROSS EU projekta [29] na DV u Austriji (APG), Grčkoj (IPTO), Hrvatskoj (HOPS) i Mađarskoj (MAVIR) ugradi kompletna oprema kao i na Bevkovm vrhu (Slika 13).

Slika 13: Lokacije ugradnje mjerni sustav za snimanje i obradu signala senzora OTLM i IMOTOL ugrađenih u prvju i drugoj fazi EU projekta FARCROSS [29]

Kolege iz HOPS-a su sa EU projektom FARCROSS (od 1.10.2019. do 30.9.2023.) imali priliku uspješno završiti prvu fazu prikaza podataka AM odnosno AHI na stupu br. 150(1) na DV 220 kV Senj – Melina te u travnju 2022. ugraditi mjerni sustav na stupu br. 112 na DV 220 kV D 202 Mostar – Zakučac.

U završnom izvješću FARCROSS biti će prikazani rezultati AM odnosno AHI krajem 2023. što će biti prezentirano u budućim referatima.

ZAKLJUČAK

Prikazani primjeri uporabe BIM metodologije te upravljanja imovinom (AM) strateški je važno za operatore prijenosnog (OPS) i distributivnog (ODS) sustava diljem svijeta. Elektroprivrede su odgovorne za rad i održavanje složene imovine (elektrane, nadzemni vodovi, zgrade itd.), AM tehnike i metodologije pokazale su se vrlo učinkovitima u potpori upraviteljima imovine OPS i ODS kod upravljanja imovinom na najisplativiji način.

Sinteza rezultata pilot projekata u ELES-u i EU projekata FLEXITRANSTORE u Sloveniji (Elektro Ljubljana), INTERFACE u Sloveniji (Elektro Ljubljana) i FARCROSS u Austriji (APG), Grčkoj (IPTO), Hrvatskoj (HOPS) i Mađarskoj (MAVIR) na 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovodima na kojima je ostvaren monitoring i dijagnostika vodiča i čeličnih stupova ponuditi će realnu mogućnost kvalitetne procijene uporabnog vijeka opreme DV odnosno pokazatelja zdravlja imovine (AHI). Pod sintezom rezultata smatra se oblikovanje istog nazivnika o stanju opreme sistema kod različitih operatera na različitim lokacijama. Taj nazivnik je razvrstan po pojedinim komponentama kao što je stanje stupa, stanja izolatora i ovesne opreme te stanje vodiča. Sačinjava ga pored vremenske komponente (datum izrade i ugradnje) do pokazatelja pregleda stanja vizualno, IR kamerama, ophodnjama (mjesečno, godišnje) do klimatskih parametara koji mogu bitno utjecati na promjenu stanja opreme (vjetar, led, posolica, industrijsko zagađenje, korozijska dijagnostika i drugo).

ZAHVALA

Autori se zahvaljuju za podršku Slovenskoj agenciji za istraživanja (ARRS) u okviru programa P2-0137 "Numerical and Experimental Analysis Mechanical Systems". Ovaj projekt je bio financiran kroz European Union's Horizon 2020 istraživanja i inovativni programi po ugovoru No 774407, FLEXITRANSTORE (An Integrated Platform for Increased FLEXibility in smart TRANSMission grids with STORAge Entities and large penetration of Renewable Energy Sources); No 824330, INTERFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system) i No 864274 FARCROSS (FACilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation).

LITERATURA

- [1] The Institute of Asset Management, dostupno na poveznici: <https://theiam.org/>
- [2] The EFNMS, the European Federation of National Maintenance Societies, dostupno na poveznici: <https://www.efnms.eu/>
- [3] The International Organization for Standardization, dostupno na poveznici: <https://www.iso.org/home.html>
- [4] Hrvatski zavod za norme, dostupno na poveznici: <https://www.hzn.hr/>
- [5] Slovenski inštitut za standardizaciju, dostupno na poveznici: <https://www.sist.si/>
- [6] ISO/TC 251, dostupno na poveznici: <https://committee.iso.org/sites/tc251/social-links/resources/known-certified-organizations.html>
- [7] M. Čurin, G. Levačić, A. Župan, S. Cazin: Suvremeni trendovi i izazovi strateškog upravljanja imovinom elektrenergetskih kompanija, HRO CIGRE, 13. simpozij o vođenju EES-a, Rovinj, Hrvatska, studeni, 2018., 2-07
- [8] A. Tunjić, G. Strmečki, G. Pakasin: Upravljanje imovinom – značajna poslovna aktivnost operatora distribucijskog sustava, 3. (9) posvetovanje HO CIRED, Sveti Martin na Muri, Hrvatska, svibanj, 2012., SO5 – 13
- [9] A. Tunjić: Upravljanje imovinom u HEP ODS-u (3), Konačni rezultati projekta „Implementacija AIM/CBRM metodologije“, HEP VJESNIK 3/2019, 39-40

- [10] ELES, dostupno na poveznicu: <https://www.eles.si/politike-upravljanja>
- [11] V. Lovrenčič, V. Janjič, J. Tomažin, D. Maletič, A. Androjna, M. Ilić, M. Osredkar: Informacijsko modeliranje gradnje (BIM) - učinkovita podpora za zagotavljanje odzivnosti upravljanja s sredstvi, 14. konferenca slovenskih elektroenergetikov (CIGRE-CIRED) - Laško 2019, Laško, Slovenija, svibanj, 2019.
- [12] HSE: POLITIKA OBVLADOVANJA PREMOŽENJA skupine HSE, 2021.-2022.
- [13] BTC, dostupno na poveznicu: <http://m.btc-city.com/clanek/61262/druzbi-btc-kot-prvi-v-sloveniji-certifikat-iso-550012014-za-kakovostno-upravljanje-s-premozenjem>
- [14] AQUASYSTEMS, dostupno na poveznicu: <http://aquasystems.si/sl-si/O-nas/Politika-upravljanja-s-sredstvi>
- [15] CIGRE WG C1.34, TB 787: ISO series 55000 standards: Implementation and information guidelines for utilities, prosinac, 2019.
- [16] CIGRE JWG N°B2/C1.86, ToR: Approach for Asset Management of Overhead Transmission Lines, Ljubljana, Slovenija & Toronto, Kanada, prosinac, 2021, dostupno na poveznicu: <https://www.cigre.org/article/home/cigre-active-working-groups--call-for-experts>
- [17] HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Općenito o BIM-u, ŠTO JE BIM?, dostupno na poveznicu: <https://arhitekti-hka.hr/hr/bim/opcenito-o-bim-u/>
- [18] DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, dostupno na poveznicu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN>
- [19] EU BIM Task Group, Priručnik za uvođenje modeliranja informacija o građevinama (BIM) od strane europskog javnog sektora, dostupno na poveznicu: <https://www.bim-hrvatska.hr/download/EU-BIM-Task-Group-Prirucnik-za-uvodjenje-modeliranja-informacija-o-gradjevinama-BIM-od-strane-europskog-javnog-sektora-2020.pdf>
- [20] IZS, Priročnik za pripravo projektne naloge za implementaciju BIM-pristopa za gradnje, Ljubljana, travanj, 2018. dostupno na poveznicu: http://arhiv.izs.si/fileadmin/dokumenti/publikacije-IZS/Prirocnik_IZS/IZS_prirocnik_MSG_BIM_pristopa_za_gradnje_www.pdf
- [21] HSE-INVEST, dostupno na poveznicu: <https://www.hse-invest.si/projektiranje-in-bim-modeliranje>
- [22] BEXEL CONSULTING, dostupno na poveznicu: <https://bixelconsulting.com/projects/>
- [23] M. Rebolj, P. Tarle P: BIM projektiranje električnih instalacij, IZS, Ljubljana, veljača, 2019.
- [24] P. Dragović, B. Orel: Uporaba BIM orodij pri projektiranju HE Brežic, 16. posvetovanje SLOCOLD, Krško, Slovenija, svibanj 2016., dostupno na poveznicu: http://www.slocold.si/zbornik/Z_16.pdf
- [25] M. Testen: Uporaba BIM orodij pri projektiranju objekta v energetiki, 14. konferenca slovenskih elektroenergetikov (CIGRE-CIRED) - Laško 2019, svibanj, 2019., B3-16
- [26] M. Gaber: Vpeljava 3D modeliranja oziroma BIM pristopa v načrte ureditve gradbišča in v fazo izvedbe projekta, 30. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Zbornica VZD, Ljubljana, veljača, 2019.
- [27] FLEXITRANSTORE (An Integrated Platform for Increased FLEXibility in smart TRANSMission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources), dostupno na poveznicu: <http://www.flexitranstore.eu/>
- [28] INTERFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system), dostupno na poveznicu: <http://www.interface.eu/>
- [29] FARCROSS (FACilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation), dostupno na poveznicu: <https://farcross.eu/>
- [30] D. Maletič, V. Lovrenčič, N. Gubelj, Y. Tsimberg, N. M. De Almeida, A. Lovrenčič, M. Maletič, Linear Asset Management: a case study of overhead transmission lines, 40th International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenia, Online, 17. – 19.3.2021.
- [31] A. Lovrenčič, V. Lovrenčič, Prvi pregled stanja vodnikov z uporabo robotske tehnologije v Sloveniji, Elektrotehniška revija ER, št. 3/2021, studeni, 2021.
- [32] A. Lovrenčič, V. Lovrenčič, Z. Peter, Y. Tsimberg, Pregled stanja vodiča korištenjem robotske tehnologije, B2-09, 15. savjetovanje HRO CIGRÉ, Šibenik, Hrvatska, 7. 11. – 10. 11. 2021.
- [33] N. Gubelj, V. Lovrenčič, B. Nemeth, A. Ivec, G. Šiniković, Kontinuirano praćenje stanja stupova i vodiča, B2-01, 15. savjetovanje HRO CIGRÉ, Šibenik, Hrvatska, 7. 11. – 10. 11. 2021.